

XX-ASR ADABIYOTIDA O‘ZBEK AYOLINING TA‘LIM SOHASIDAGI O‘RNI

Gulruh Xayrullayevna

SamDChTI dotsenti vb, f.f.f.d (PhD)

Abduvaliyeva Gavhar

SamDCHTI, Ingliz tili fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776217>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 20-asrning sermahsul ijodkorlari, yozuvchilarining hozirgi kunga qadar dolzarb bo‘lib kelayotgan mavzu ya‘ni ayollarning ta‘lim sohasidagi o‘rni haqida bildirgan fikrlari va ularning bu boradagi ijobiy qarashlari, ayollarning ta‘lim olishi qay darajada muhim ekanligini yorqin dalillab bergan asarlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, yozuvchi, ayol, mas‘uliyat, ilm, jamiyat

O‘zbek adabiyotidagi ulkan janr hisoblanmish, jamiyatdagi ayollarning tutgan o‘rnining beqiyosligini yozuvchilar, shoirlar o‘z asarlarida badiiy mahoratlar ila yoritib bergan. Shu jumladan, ular o‘sha davrdagi ayollarning zukkoligini, bilimga chanqoq ekanligini, ba‘zi qisqa hikoyalar orqali batafsil tushuntirib berishgan.

Ilm olish, uni boshqalarga o‘rgatish va shu yo‘sinda jamiyatning rivojiga hissa qo‘shishda erkak ham ayol ham birdek mas‘uldir. Mamlakatlarni jamiyki insonlarni ilm yuksaltiradi, bu dunyoda va oxiratta insonlarning darajasini belgilab beradi. Zero, xalq orasida shunday naql bor: *“Erkak kishi ta‘lim olsa, o‘zini va ahli oilasini tarbiyalaydi, ayol kishi ta‘lim olsa ummatni tarbiyalaydi”*.

“Ma‘lumki, o‘zbek xalq dostonlarida ertaklarida ayol obraziga katta ehtirom sezilib turadi. Ularda ayollar to‘rt devor asirasi, nochor, mushtipar, mungli kimsalar sifatida emas, ko‘pincha, o‘z taqdirini o‘z qo‘li bilan yarata oladigan, o‘z baxti uchun kurashadigan, hatto qo‘lida qurol bilan adolat va haqiqatni himoya qiladigan, hech qaysi jihati bilan erkak zotidan kam turmaydigan oqila, tadbirkor, shiddatli, jasur shaxslar tarzida tasvirlanadi [1].

O‘zbek yozuvchisi Odil Yoqubov qalamiga mansub “Ulug‘bek xazinasi” romanida Mirzo Ulug‘bekning qisqacha hayoti va o‘z davrida ayollarning ta‘limiga qaratgan e‘tibori, ayollarning ta‘lim olishi uchun madrasalar qurdirgani haqida batafsil yozilgan. Mirzo Ulug‘bek ayollarga madrasa qurdirayotganida uning vazirlari, mulozimlari Ulug‘bekning bu qilayotgan ishidan norozi ekanligini bildirib: “Hech bir zamonda ayollar o‘qitilmagan, ular faqat uy ishlari va farzand dunyoga keltirish bilangina cheklanadilar” deyishganda, Mirzo Ulug‘bek Payg‘ambarimiz (S.A.V)ning: Ilm talab qilmoqlik har bir mo‘min va

muslimaga (erkak va ayolga) farzdir” deganlarini eslatar edilar [2:56-57bet]. Bundan tashqari, Mirzo Ulug’bek o’zining barcha kitoblarini, yozma ishlarini o’z vazirining qizi Xonzodabegimga yozdirgan edi. Bu haqida Ulug’bek: *Xonzodabegim asarlarim nozik did va mukammal husnixat bilan ko’chirib beradi, men o’z asarlarimni ungagina ishonaman” deydi*[2:45-46bet].

O’zbek ayollarini ulug’lab ijod qilgan yozuvchilardan yana biri bu Abdulla Qodiriy. U juda ko’p asarlarida ayolning o’qimishli ekanligiga to’xtalib o’tadi, shulardan biri “Mehrobdan chayon” asaridir. Bu asarning asosiy qahramoni Anvar va Ra’no. Anvarning zukkoligi va topqirligi bilan birgalikda Ra’noning hozirjavobliligi, she’riyatga usta ekanligi ham yaqqol tasvirlanib berilgan. U besh yoshidan boshlab ta’lim olgan, alifbo harflarni yodlab, savod chiqargan. Asarning so’nggiga qadar uning ilmi asar qahramonlarining hayotidagi chigal muammolarni hal qilishga katta yordam bergan. Ayniqsa, uning she’riyatga bo’lgan qiziqishi va iqtidori yuksak edi, asarning oxirlarida u bu soha bo’yicha bir nechta bolalarga bepul darslar ham o’tib berganligi yoritilgan. Ko’rinib turibdiki, Abdulla Qodiriyning xayoliy tasavvuri ayollarning ta’limiga nisbatan o’ta kuchli bo’lgan va ularning ilm olishi zarur ekanligini xalqqa chiroyli ko’rsatib bera olgan[3:34-35bet].

Mohir yozuvchilardan biri O’tkir Hoshimovning aksariyat asarlari avtobiografik bo’lib, boshqalarnikidan keskin farq qilgan. Boshqa yozuvchilar ayollarning o’qitilayotganining natijalarini qalamga olsa, O’tkir Hoshimov esa ularning o’qitilmaganligi nima fojealarga olib kelishini yoritib bergan ijodkordir. Uning mashhur asarlaridan biri “Dunyoning ishlari”da onasining oddiy farrosh ekanligini, qora mehnat qilib bo’lsa-da, farzandlarini chiroyli qilib tarbiyalayotganini qalamga olgan. Yoshligida u onasining qaysidir sohada, toza joyda ishlashini xohlagan, ammo onasida yetarlicha ta’lim yoki diplom bo’lmaganligi bois oddiy hayot kechirgan. Shunday bo’lsada, ayol farzandlarini doim halol luqma va halol tarbiya bilan voyaga yetkazgan [4:78 bet]. Xulosa o’rnida shuni aytamizki, ilm insonni yuqori cho’qqilarga olib chiqa oladi, fikrlash mahoratini, madaniyatini oshira oladi, jaholatdan qutqara oladi. Ilm olishga hamma haqli, ilmli bo’lish jins tanlamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddinov O. Zamon.Qalb.Poeziya
2. Yoqubov O. Ulugbek xazinasi, G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1973
3. Qodiriy A. Mehrobdan chayon, Sharq nashriyoti, 2018.
4. Hoshimov O’. Dunyoning ishlari, Yangi asr avlodi, 2015.

